

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**THE ARTISTIC INTERPRETATION OF MOTHER AND WOMAN'S
PSYCHOLOGY IN THE POETRY OF HALIMA XUDOYBERDIYEVA**

Turopova Nargiza Faxriddinovna
Qarshi State University Master's student of the
Department of Philology

Abstract. This article analyzes the artistic interpretation of a woman's psychology through the image of the mother in the poetry of Halima Xudoyberdiyeva. In the poet's work, the mother figure emerges not only as a symbol of love and devotion but also as a central image reflecting a woman's inner struggles, patience, emotional experiences, and social responsibilities. The purpose of the article is to reveal the artistic and psychological interpretation of a woman's inner world through the portrayal of the mother in Halima Xudoyberdiyeva's poetry.

Keywords: Halima Xudoyberdiyeva, mother figure, woman's psychology, poetry, artistic interpretation, emotional experience.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ona obrazi orqali ayol ruhiyatining badiiy talqini tahlil qilinadi. Shoira ijodida ona timsoli nafaqat mehr va sadoqat ramzi, balki ayolning ichki iztiroblari, sabr-toqati, ruhiy kechinmalari va ijtimoiy mas'uliyatini ifodalovchi markaziy obraz sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqolaning maqsadi Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ona obrazi orqali ayol ruhiyatining badiiy-psixologik talqinini ochib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Halima Xudoyberdiyeva, ona obrazi, ayol ruhiyati, she'riyat, badiiy talqin, ruhiy kechinma.

O'zbek she'riyatida ayol obrazi, xususan, ona timsoli qadimdan muhim badiiy-estetik ahamiyat kasb etib kelgan. Zamonaviy o'zbek she'riyatida bu an'ana yangi ruhiy va psixologik talqinlar bilan boyidi. Mazkur jarayonda ayol obrazini chuqur ruhiy tahlil asosida yoritgan ijodkorlar alohida e'tiborga loyiqdir.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Ana shunday ijodkorlardan biri — Halima Xudoyberdiyevadir. Shoiraning she'riy merosida ayol obrazi, ayniqsa ona timsoli chuqur ruhiy mazmun, ichki iztirob va ma'naviy qudrat bilan tasvirlanadi

Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ona — faqatgina mehribon va fidoyi siymo emas, balki jamiyat yukini ko'tarayotgan, ichki dardini sukut bilan yashirgan, ruhiy kurash olib borayotgan ayol obrazidir. Shu bois mazkur maqolada ona obrazi orqali ayol ruhiyatining badiiy talqini tahlil qilinadi.

Shoira ijodida ona obrazi milliy va ma'naviy qadriyatlar bilan uzviy bog'liq. O'zbek xalqi tafakkurida ona — muqaddaslik timsoli bo'lib, Halima Xudoyberdiyeva ushbu an'anani davom ettirar ekan, unga ruhiy chuqurlik bag'ishlaydi. Shoiraning ona haqidagi she'rlarida ayol obrazi ko'pincha sabr, matonat va ichki qudrat bilan yo'g'rilgan holda tasvirlanadi.

Ona obrazi shoiraning shaxsiy kechinmalari, tarixiy xotira va milliy ong bilan uyg'unlashadi. Bu timsol orqali ayolning nafaqat oiladagi, balki jamiyatdagi o'rni ham badiiy ifodasini topadi. Natijada ona obrazi umumlashgan ayol qiyofasiga aylanadi. Ushbu umumlashma obrazni boshqa ijodkorlar ijodi bilan qiyoslaganda, uning o'ziga xos farqli jihatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Jumladan, Zulfiya she'riyatida ayol va ona timsoli ko'proq sadoqat, hijron va nafosat doirasida, ya'ni lirik-romantik planda talqin etilgan bo'lsa, Oydin Hojiyeva ijodida bu obraz maishiy-ma'rifiy muqaddaslik, xonadonning ma'naviy tayanchi hamda odob-axloqni targ'ib etuvchi "munis ona" qiyofasida namoyon bo'ladi. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida esa ona obrazi ushbu an'anaviy talqin doirasidan chiqib, ijtimoiy faollik, ruhiy shiddat va ichki qarshilik bilan yo'g'rilgan badiiy timsol sifatida yoritiladi. Agar Zulfiya ijodida ona obrazi "nurli sog'inch" ramzi sifatida talqin etilsa, Oydin Hojiyevada u "sokin tarbiya va ma'naviy osoyishtalik" timsoli sifatida namoyon bo'ladi, Halima Xudoyberdiyevada esa ona obrazi milliy ong, matonat va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalarini mujassam etgan umumlashgan ayol qiyofasiga aylanadi. Shoira onaning shaxsiy dardini millat taqdiri

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

bilan uyg'unlashtirib, ayol obrazini keng ijtimoiy-ma'naviy talqin darajasiga ko'taradi. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek ayoli obrazini faqat lirik-hissiy talqin doirasida emas, balki jamiyat va milliy tafakkur bilan bog'liq murakkab ruhiy jarayonlar kontekstida yoritib, zamonaviy o'zbek she'riyatida ayol psixologiyasining yangi badiiy talqinini yaratadi.

Halima Xudoyberdiyevaning "Dorilamon kunlar keldi..." she'ri shoira ijodida ona obrazining eng ta'sirchan va ruhiy jihatdan teran ifodalaridan biridir. Asarda ona timsoli nafaqat quvonchli kunlarga guvoh bo'lgan shaxs sifatida, balki hayot va o'lim, umid va iztirob oralig'ida turgan ruhiy markaz sifatida talqin etiladi.

Dorilomon kunlar keldi, shafaqlari ol,

Qayon boqsang, shaylanishlar va sozlashar tor.

Olcha gulin ko'zlaringga surtasan behol:

«Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor».

So'lg'in-so'lg'in lablaringdan ucharkan shu so'z,

Otaginam xayolimda rostlay boshlar qad.

Dorilamon kunlarga qayt, onam, yumib ko'z,

O'ksik dilda boshlanmasin desang qiyomat¹.

She'ning markaziy g'oyasi — "dorilamon kunlar" tushunchasi orqali ayol-ona ruhiyatidagi murakkab ziddiyatlarni ochib berishdir. Dorilamonlik bu yerda shunchaki farovonlik emas, balki yetib kelish baxti va yetolmaganlar xotirasi bilan bog'liq falsafiy holatdir. Shoira bu holatni ona tilidan berilgan takroriy jumla orqali kuchaytiradi: "Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor." Mazkur takror she'rda ona ruhiyatidagi ichki og'riq, xotira va sukutni ifodalaydi. Ona bu so'zlarni baland ovozda emas, "so'lg'in-so'lg'in lablari" orqali aytadi. Bu detal ayol ruhiyatidagi charchoq, hayot davomidagi qiyinchiliklarni ko'rsatadi.

¹ Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2000. – 14-bet.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Shoira ona obrazini tabiat obrazlari bilan uyg'unlashtiradi: quyosh, shafaq, lola rang, bog', meva kabi tasvirlar ona ruhiyatining hayotbaxsh va barqaror xususiyatlarini ifodalaydi. Ayniqsa:

“ Yuzing ardoqli quyoshday issiq va mahvash.

Ko'zlaringda umid yonar tikilgan oni,

Qorli kunlar bilan ketsin dilingdagi g'ash,

Qizg'ish, lola rang qoplaydir bu kun dunyoni²” misrasi orqali ona hayot manbai va umid ramzi sifatida beriladi. Bu tasvirlar ayol ruhiyatini zaiflik emas, balki barqarorlik va davomiylik bilan bog'laydi. She'rdagi ayol ona ruhiyatining muhim jihatlaridan biri — fidoyilik va sukutdagi matonatdir.

Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ayol ruhiyati chuqur psixologik qatlamlar orqali ochiladi. Ona obrazi ko'pincha ichki iztirob, sukut va sabr orqali namoyon bo'ladi. Shoira ayolning dardini baland ovozda emas, balki ichki monologlar, ramziy tasvirlar orqali ifodalaydi.

Masalan,: Ayol o'tib borar sho'x yurib

Shamollarda soch yoygan ayol,

Ich-ichidan yo'lbars o'kirib

Sirtidan mayin jilmaygan ayol³ she'rida ayol tashqi tomondan sokin, bardoshli ko'rinsada, uning ichki dunyosida og'ir ruhiy kurash kechadi. Bu holat ayolning jamiyat oldidagi mas'uliyati, farzand uchun fidoyiligi bilan bog'liq. Ona o'z dardini yashirib, boshqalarga bildirmaslikka harakat qiladi. O'zini kuchli inson sifatida ko'rsatadi. Shu jihatdan shoira ayol ruhiyatini zaiflik emas, balki ichki qudrat sifatida talqin etadi.

Halima Xudoyberdiyeva ona obrazini ijtimoiy fon bilan bog'lab, ayolning ichki kechinmalarini kengroq ma'noda yoritadi. Bu obraz orqali shoira ayolning jamiyatdagi o'rnini yuksak darajada baholaydi va uning ruhiy qudratini e'tirof etadi.

² Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2000. – 15-bet.

³ Xudoyberdiyeva H. She'rlar & Eng qora ish, eng toza ish — bizning ishimiz... | Xurshid Davron kutubxonasi
100

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Shoiraning “Yashamoq farog‘at, yashamoq azob...” deb boshlanuvchi she‘ri onaning cheksiz mehri va farzandning iztirobli va ichki pushaymonlik bilan yo‘g‘rilgan namunalaridan biridir. Asarda ayol-ona ruhiyati farzand nigohi orqali ochiladi va bu holat ona obrazini yanada murakkab, ko‘p qirrali psixologik tip darajasiga olib chiqadi:

“Yashamoq farog‘at, yashamoq azob,
Bekorga egilmas Sizdan boshqa ko‘k,
Ko‘ngillarni ovlab umrim bo‘pti sob,
Sizning ketishingiz xayolda ham yo‘q.
Oldimdan oqqan suv, beqadr suvim,
Umrida bir yayrab, yozilmaganim.
Bor turishi shafqat, bori sir suvim,
To qurib qolguncha sezilmaganim.”⁴

She‘rning dastlabki misralaridayoq yashash ikki qutbda — farog‘at va azob sifatida talqin qilinadi. Bu qarama-qarshilik ayol hayotining ichki mohiyatini ifodalaydi. She‘rda ona obrazi “sezilmay yashagan”, “qurib qolguncha bilinmagan” suv timsoli orqali ifodalanadi. Bu ramz ayol ruhiyatining eng og‘riqli jihatini — e‘tibordan chetda qolgan fidoyilikni ifodalaydi. Keyingi bandlarda farzand kech anglangan ayb hissi bilan yuzlashadi:

“Boshqalarga ozor yetmasin debman,
Sizga ham yetishin o‘ylamabman hech.”⁵

Bu misralar ona ruhiyatidagi sukut orqali kechgan iztirobni ochib beradi. Ona hech qachon talab qilmagan, eslatmagan, shikoyat qilmagan. Shoira bu holat orqali ayol-ona ruhiyatining muhim xususiyatini — jimlikdagi muhabbat va sabrni badiiy talqin etadi. She‘rning eng dramatik nuqtasi ona tomonidan hech qachon aytilmagan, ammo ich-ichida yashirin bo‘lgan haqiqatning farzand tomonidan kech anglanishidir:

⁴ Halima Xudoyberdiyeva. Oldimdan oqqan suv. Halima Xudoyberdiyeva (1947). Xurshid Davron kutubxonasi.

⁵ Halima Xudoyberdiyeva. Oldimdan oqqan suv. Halima Xudoyberdiyeva (1947). Xurshid Davron kutubxonasi.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

“Manam g‘animatman, manam ketaman,

Deb nechun bir bora eslatmadingiz?”

Bu savol ritorik bo‘lib, ayol ruhiyatining fojiviy mohiyatini ochadi. U oxirgi lahzagacha boshqalarni o‘ylagan, o‘z borlig‘ini ikkinchi darajaga qo‘ygan.

She‘r “Onama, Onam!” murojaati bilan yakunlanadi. Bu murojaat oddiy so‘z emas, balki kechikkan anglash, ichki qichqiriq va ruhiy uyg‘onishdir.

Halima Xudoyberdiyevaning “Men onamga razm solsam...” deb boshlanuvchi she‘ri shoira ijodida ona obrazining sokin, kamtar, ammo ma‘naviy jihatdan yuksak talqinini ifodalovchi muhim asarlardan biridir. Ushbu she‘rda ayol-ona ruhiyati baland iztirob yoki fojia orqali emas, balki kundalik hayotdagi barqarorlik va ichki nur orqali ochiladi.

Men onamga razm solsam egik daraxtga o‘xshaydi

Ro‘yosi ko‘p dunyosida yolg‘iz u naqdga o‘xshaydi

Ozg‘in-ozg‘in barmoqlari, horg‘in-horg‘in barmoqlari

U ko‘rpacha solgan so‘ri tengi yo‘q taxtga o‘xshaydi.⁶

She‘rning boshlanishidayoq ona obrazi ramziy qiyos orqali beriladi:

“Egik daraxtga o‘xshaydi”. Bu o‘xshatish ayol ruhiyatining muhim belgilarini mujassamlashtiradi. Egik daraxt — onaning umr davomida boshidan kechirgan zahmatlari uning ruhini sindirmaganini, aksincha, uni yanada mustahkam qilganini ifodalaydi. She‘r davomida ona dunyosi “ro‘yo” va “naqd” qarama-qarshiligi orqali ochiladi. Ona ko‘p orzularga ega, ammo u orzu bilan emas, boriga shukr qilib yashovchi ayol sifatida tasvirlanadi. Bu holat ayol ruhiyatidagi yetuklik va hayot falsafasini ko‘rsatadi. Shoira onaning jismoniy holatini ham ruhiy mazmun bilan uyg‘unlashtiradi:

Ozg‘in-ozg‘in barmoqlari,

Horg‘in-horg‘in barmoqlari.⁷

⁶ Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2000.

⁷ Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2000.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Bu tasvirlar ayolning charchagan tanasini emas, balki mehnat bilan yo‘g‘rilgan umrini ifodalaydi. She‘ning eng go‘zal qismi onaning “ko‘rpacha solgan so‘risi “tengi yo‘q taxt”ga qiyoslanadi. Shu orqali shoira onaning kamtar hayoti ma‘naviy saltanat darajasiga ko‘tarilganini badiiy ifodalaydi.

She‘rda ona hayot manbai sifatida tasvirlanadi. Uning borligi bahorga, yo‘qligi esa bo‘shliqqa qiyoslanadi:

“U ketganda ko‘klam ketar

Kelsa dilim ko‘klab ketar” Bu misra ona obrazining oiladagi va ruhiy olamdagi markaziy o‘rnini ifodalaydi. Ona — hayotning fasli, uning borligi hayotni yashnatadi.

Bog‘i ketgan devor oshib

Arisi tinmas bol tashib

Ayvonida qush uxlashi

Tushga, farahga o‘xshaydi.⁸

Ari va qush obrazlari orqali ona bor joyda tinimsiz hayot, sokin fayz va farah mavjudligi tasvirlanadi. Bu holat ayol ruhiyatining tinchlik va baraka tarqatuvchi xususiyatini ochib beradi. She‘ning yakunida ona obrazining eng muhim belgisi — tamasizligi va ozor bermasligi ta‘kidlanadi:

Yo‘q tama, ozori uning

Koyishlari dori uning

Bu dunyoda bori uning

Bayramga, baxtga o‘xshaydi.⁹

Ona bu dunyoda borligi bilangina bayram va baxtga tenglashtiriladi.

⁸ Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2000.

⁹ Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2000.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Mazkur she'r Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ayol ruhiyatining eng musaffo, eng barqaror va eng yorug' talqinlaridan biri bo'lib, ona obrazining ideal badiiy modelini yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ona obrazi ayol ruhiyatining eng yetuk va murakkab badiiy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Shoira bu timsol orqali nafaqat mehr va fidoyilik ramzini, balki sukutdagi iztirob, ichki matonat va jamiyat yukini ko'tarishdagi ruhiy qudratni chuqur talqin etadi. Ona — oila va millatning ma'naviy tayanchi, hayotning barqaror manbai sifatida tasvirlanib, ayolning ijtimoiy-psixologik kechinmalarini yangicha o'lchovda ochib beradi. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Halima Xudoyberdiyeva ona timsolini faqat an'anaviy mehr ramzi emas, balki zamonaviy ayol ruhiyatining falsafiy va dramatik mohiyatini aks ettiruvchi markaziy obraz darajasiga ko'targan. Mazkur tadqiqot Halima Xudoyberdiyeva ijodini ayol ruhiyati nuqtayi nazaridan o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Xudoyberdiyeva H. Saylanma. — Toshkent: Sharq nomidagi nashriyot, 2000.
- 2.Xudoyberdiyeva H. Bu kunlarga yetganlar bor. — Toshkent: Yozuvchi, 2004.
- 3.Xudoyberdiyeva H. Tanlangan asarlar. — Toshkent: Sharq, 2010.
- 4.Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyoti. — Toshkent: Fan, 2001.
- 5.Yo'ldoshev Q. Badiiy tahlil asoslari. — Toshkent: Universitet, 2008.
- 6.Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. — Toshkent: Akademnashr, 2016.
- 7.Rahimjonova M. O'zbek she'riyatida ayol obrazi talqini // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. — Toshkent, 2015. — №3. — B. 45–50.
- 8.Qurbanboyeva N. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida rang tasvri // Modern Science and Research. — 2023.

